

VOYAGA YETMAGANLAR O`RTASIDA HUQUQBUZARLIKLARNING KO`PAYISHIGA SABAB OILALARDAGI NOTINCHLIK

Qurbonboyeva Xumora Jasur qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Ekologiya va huquq fakulteti talabasi

+998-94-056-35-65 xumora04.05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11367681>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekistonda kundan-kunga ko`payib borayotgan voyaga yetmaganlar va kichik yoshdagilar o`rtasidagi huquqbuzarliklar, jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan profilaktika ishlari hamda kelib chiqish sabablari ya`ni oiladagi yetishmovchiliklar, psixologik travmasi bor bolalar hamda oilaning ijtimoiy jihati va oiladagi tez-tez bo`lib turadigan janjallari va ularni bartaraf etishga qaratilgan harakatlar haqida batafsil bayon etiladi.

Kalit so`zlar: voyaga yetmagan, emansipatsiya, psixoprofilaktika, psixogen, psixoterapiya, notinch oila, huquqiy ong, huquqiy ma`daniyat.

Annotation: This article discusses preventive measures aimed at preventing crimes among minors and juveniles, which are increasing every day in Uzbekistan, as well as the reasons for their occurrence, i.e. family disadvantages, children with psychological trauma, and the social aspect of crime. family and immediate relatives - frequent quarrels and actions aimed at eliminating them are described in detail.

Key words: minor, emancipation, psychoprophylaxis, psychogenicity, psychotherapy, dysfunctional family, legal consciousness, legal culture.

Аннотация: В данной статье рассмотрены профилактические меры, направленные на предотвращение преступлений среди несовершеннолетних и несовершеннолетних, которые с каждым днем увеличиваются в Узбекистане, а также причины их возникновения, т.е. недостатки семьи, дети с психологическими травмами, а также социальный аспект преступности. семья и ближайшие родственники – подробно описаны частые ссоры и действия, направленные на их устранение.

Ключевые слова: несовершеннолетний, эмансипация, психопрофилактика, психогенность, психотерапия, неблагополучная семья, правосознание, правовая культура.

Barchamizga ma`lumki, tarbiya- oiladan boshlanadi. Har bir oila- bu kichik vatan. O`sib kelayotgan avlod aynan oilada ma`naviy-axloqiy tarbiya oladi,mas`uliyatli bo`lishni o`rhanadi. O`zbekistonda oilaga yildan-yilga ko`p e`tibor qaratilmoqda. Gapimizning isboti sifatida, **2017 yilning 12 noyabr** kuni Rossiyaning Sochi shahrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyev Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Davlat rahbarlari kengashi majlisida so'zlagan nutqida :” Oila instituti va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi bayonotini qayd etib, bugungi globallashuv sharoitida har qanday davlat va jamiyatning asosini tashkil etadigan asl va fundamental qadriyatlarni unutmasligimiz lozim” deya ta'kidladilar. O`zbekiston aholisining **qariyb 54% ini yoshlar** tashkil etadi. Bugungi kunda o`zining turli xil qobiliyatlari bilan dunyoga O`zbekistonni

tanitayotgan bu asosan yoshlar hisoblanadi, lekin ayrim toifadagi yoshlar bilib-bilmay jinoyat dunyosiga kirib qolmoqda. Afsuski, bu achinarli holat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **2019-yil 9-yanvarda** qabul qilingan *"JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH TIZIMINI TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH TO'G'RI SIDA"*gi PF-5618-son farmonining 2-bandida yozilishicha, "Yuksak huquqiy madaniyat- mamlakat taraqqiyoti kafolati". Dastavval huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchasiga ta'rif bersak. **Huquqiy ong** - ijtimoiy ong shakli; jamiyat a'zolarining mavjud huquqiy munosabatlar va huquqni tushunishi, huquq-tartibot haqidagi tasavvurida o'z aksini topadi. **Huquqiy madaniyat** – kishilarning huquqiy bilim darajasi, huquqqa nisbatan ongli munosabat, huquqni hurmat qilish va unga rioya qilish. Huquqiy madaniyatning yuqori bo'lishi jamiyat uchun ham fuqaro uchun ham yaxshi hamda jamiyatda o'zimizni qanday darajada o'rnimizga ega bo'lishlik ham huquqiy madaniyatimizga bog'liq. Shunday ekan bizning huquqiy madaniyatimiz jamiyatdagi har bir sohada o'z o'rniga ega hamda zarur.

Psixoprofilaktika- bu xulq-atvorda va og'ishlarda ma'lum bir jihatlarni paydo bo'lishiga olib kelgan sabablarni tekshirish va turli kasalliklar kelib chiqishida psixogen omillarning oldini olish masalalarini o'rganuvchi fan. **Birlamchi psixoprofilaktika** aholining sog'lom qatlami orasida psixogen omillarning oldini olish bilan shug'ullanadi. Shu yo'l bilan u nafaqat psixogen va psixosomatik, balki somatik kasalliklar profilaktikasida ham muhim ahamiyat kasb etadi. **Ikkilamchi psixoprofilaktika** – mavjud turli kasalliklarning avj olib ketishini oldini olish uchun qo'llaniladigan profilaktik uslublar majmuasi. Bu maqsadda davolash-profilaktika muassasalarining turli pog'onasida maxsus dastur asosida psixoterapiya va psixoreabilitatsiya chora-tadbirlari o'tkaziladi

Voyaga yetmaganlarning (18 yoshga to'lmagan shaxs) qarovsiz qolishi, e'tiborda chetda bo'lishi hamda ularga nisbatan nazoratning yo'qligi ko'plab g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarni yuzaga keltiradi. Oilada yuzaga kelyotgan tushunmovchiliklar, otaning o'zini tutolmas darajada spirtli ichimliklar iste'mol qilib janjal qilishi, ota-onaning farzandni tarbiyalash, ta'lim berish va ta'minlash bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan bo'yin tovlashi, ota va ona bir-biriga nisbatan hurmatsizliklar, oiladagi ayollarga nisbatan zo'ravonliklar hamda tazyiqning o'tkazilishi bu oilaning yemirilishiga hamda bolaning ruhiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Statistika agentligining xabarlariga ko'ra, Ro'yxatga olingan jinoyatlarning turlari bo'yicha tahlil qilinganida, *2021- yilning yanvar-iyun* oylarida respublikamizda 9439 ta firibgarlik (jamiga nisbatan 20,7 %), 8354 ta iqtisodiyot sohasida, hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar (jamiga nisbatan 18,3 %), 7618 ta o'g'rilik (16,7 %), 2500 ta o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish (5,5 %), 2092 ta giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar (4,6 %), 1150 ta poraxo'rlik (2,5 %), 1100 ta bezorilik (2,4 %), 489 ta qasddan badanga og'ir shikast yetkazish (1,1 %), 416 ta talonchilik (0,9 %), 217 ta qasddan odam o'ldirish va odam o'ldirishga urinish (0,5 %), 158 ta tovlamachilik (0,3 %), 146 ta nomusga tegish va nomusga tegishga urinish (0,3 %), 135 ta bosqinchilik (0,3 %) va 11816 ta boshqa turdagi jinoyatlar (25,9 %) ro'yxatga olingan. Dunyoda 500 milliondan ortiq odam **giyohvandlik** dardiga yo'liqqan. Uning aksariyat qismini **30 yoshgacha bo'lganlar**. Buning oqibatida har yili 200 mingdan ortiq kishi hayotdan ko'z yumadi. Shu bilan birga, jahonda sodir etilayotgan jinoyatlarning 57 foizi giyohvandlar hissasiga to'g'ri keladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi **76-modda**, "Oila jamiyatning

asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir. Nikoh O'zbekiston xalqining an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanadi". Biz oiladagi nizolarni yo`q qilib oldini olmas ekanmiz, yoshlar jinoyatlar bo'yicha eng yuqori reytinglarni egallab oladi Yechim sifatida shuni aytishimiz mumkin, har bir mahallaga oila psixologlari biriktirilib, nizoli va ijtimoiy jihatdan og'ir oilalar bilan birga faoliyat yuritsin, muammolarning sabab va yechimlarini o'rganib to'g'ri yondashilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. **Oila kodeksiga** asosan nikoh yoshi erkak va ayollar uchun 18 yosh etib belgilangan.

Alohida hollarda (homiladorlik, bola tug'ilishi, voyaga yetmagan shaxsning to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinishi (*emansipatsiya*) nikohga kirishni xohlovchilarning iltimosiga ko'ra, tuman (shahar) hokimining qaroriga asosan nikoh yoshi ko'pi bilan bir yilga kamaytirilishi mumkin. Ko'plab 25yoshgacha bo'lganlar o'rtasida nikohlar qayd etilyapti hamda ajrimlar soni ham yuqori bo'lmoqda, **2020-yilning o'zida 28.2mingta** nikohdan ajratish holatlari yuzaga kelgan. Hududlar kesimida oladigan bo'lsak, Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo va Andijonda ajrimlar soni yuqori deya qayd etilgan. Taklif sifatida shuni ko'rsatamanki, nikoh yoshini yuqorilash hamda oilaga tayyorlov maktablarini ochish orqali jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan oilaning mustahkamlanishiga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqori darajadagi ajrimlar yuzaga kelishiga ham, voyaga yetmaganlar orasida huquqbuzarliklarni ko'payib ketishiga ham hamda jamiyat uchun zararni yuzaga keltirayotgan ham bu notinch va nizoli oilalar. Farzand o'zini haqiqiy tinch oilaning a'zosi sifatida erkin his qilib yashay olar ekan bu har qanday holatda ham uning rivojlanishi uchun eng kata ko'mak bo'la oladi. Voyaga yetmagan shaxs o'zining rivojlanishi uchun investitsiya kiritadi boshqa turdagi bekorchi ishlar bilan shug'ullanish uchun vaqt topa olmaydi hamda bu tengdoshlari orasida tezroq muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi hamda jamiyat va davlat uchun ham ancha foydali hisoblanadi. **Prezident Shavkat Mirziyoyev** xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida «Qani edi yurtimizda ajrim degan noxush holatning o'zi bo'lmasa, oilalar parokanda, bolalar tirik yetim bo'lib, sarson-sargardon bo'lmasa...», degan fikrlari ham tasdig'ini topgan bo'lar edi. ***Oilaning tinchligi- Vatanning tinchligi garovidir.***

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "O'zbekiston". Toshkent 2023 76-modda
2. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi (30.04.1998) 15-modda
3. "JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH TIZIMINI TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH TO'G'RISIDA"gi PF-5618-son
4. Z. Ibodullayev. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik., 3-nashr., T.; 2019, 494-bet.
5. Ibodullayev ensiklopediyasi., 2022 y;
6. <https://stat.uz/uz/>
7. <https://lex.uz/docs/-4149765>
8. <https://cyberleninka.ru/>
9. <https://lex.uz/acts/-1685726>